

- [What To Look For In A Vintage](#)
- [Schulterfreier Glitzertüll A](#)

Kate Halfpenny von Halfpenny London verwebt britische Coolness mit Vintage-Inspiration, um wirklich atemberaubende moderne Brautmode zu kreieren. Candy Anthony bietet eine lustige Auswahl an maßgeschneiderten Kleidern, die von den 50er und 60er Jahren inspiriert sind. Annie's befindet sich in der Camden Passage, dem weltberühmten Antiquitätendorf in Islington, London, und bietet eine große Auswahl an originalen Vintage-Stilen der 20er Jahre. Es gibt einen Grund, warum Spitze im Laufe der Jahrhunderte die erste Wahl für Bräute war.

- Hauchdünne Träger gehen in einen weichen Wasserfallausschnitt mit Stickereidetails über, für eine zeitlose und elegante Silhouette.
- Ein atemberaubendes Brautkleid in Museumsqualität aus der Mitte der [Komponistenviertel Hamburg](#) 1920er Jahre.
- Wenn Ihre Stilikone Stevie Nicks ist, dann können Sie mit diesem von den 70ern inspirierten Hochzeitskleid nichts falsch machen.
- Neben glamourösen Silhouetten und vielen luxuriösen Details gibt es immer viel Glitzer und Glanz.
- Buchen Sie einen Termin, um das komplette Kleidereinkaufserlebnis zu erhalten, und verlassen Sie das Geschäft mit einem einzigartigen Vintage-Kleid, Schleier und sogar Schuhen aus den 20er bis 80er Jahren.
- Happy Isles führt auch Brautkleider der zeitgenössischen Marken Lilly Ashwell und Magnetic Midnight.

Obwohl die von den 1950er Jahren inspirierten Vintage-Brautkleider oft Teellänge haben, gibt es so viele Silhouetten und Stile zur Auswahl! Diese Kleider nehmen die Vintage-Etui-Silhouette und machen sie für die moderne Braut. Die meisten modernen Kleider haben einen Vintage-Look und fühlen sich an oder sind Vintage-inspiriert. Selten ist ein Vintage-Hochzeitskleid alt oder in einem Second-Hand-Laden zu finden – es sei denn, das ist genau der Look, den Sie anstreben. Vintage-Hochzeitskleider für die Bräute von heute sind oft von den Designs der Vergangenheit inspiriert – Art-déco-Perlen, Silhouetten der 1950er Jahre und traditionelle Spitze, um nur einige zu nennen.

What To Look For In A Vintage

Wenn Sie ein Liebhaber der Regency-ära sind, können Sie mit Rüschenkleidern und Empire-Taillen-Silhouetten nichts falsch machen. Für Jazz-Age-Enthusiasten ist kein Hochzeitstags-Look komplett ohne schimmernde Kleider mit Allover-Perlen und schwungvollen Fransen. Entscheiden Sie sich für taillierte Kleider in Teellänge und Boudoir-inspirierte Roben, die an die 1940er und 50er Jahre erinnern. Das häufigste Missverständnis über Vintage-Hochzeitskleider ist, dass sie alle teelang sind, und das stimmt einfach nicht.

Schulterfreier Glitzertüll A

In der ganzen Zeit, in der wir Vintage-Hochzeitskleider restaurieren, ist uns noch nie ein Hochzeitskleid auf dem Postweg verloren gegangen. Mit einer Hingabe an „kuratierten Vintage für die moderne Braut“ ist diese Brautboutique in Chicago das Mekka für Vintage-Hochzeitskleider. Buchen Sie einen Termin, um das komplette Kleidereinkaufserlebnis zu erhalten, und verlassen Sie das Geschäft mit einem einzigartigen Vintage-Kleid, Schleier und sogar Schuhen aus den 20er bis 80er Jahren.

Dieser Online-Bastelhafen ist Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit Hochzeiten zu tun hat, von Einladungen über Kuchendekorationen bis hin zu – Sie haben es erraten – sogar Ihrem Vintage-Hochzeitskleid. Das ist richtig – weil Etsy alles hat, was jede Braut jemals brauchen könnte, gibt es einen ganzen Abschnitt, der ausschließlich den zum Verkauf stehenden Vintage-Kleidern gewidmet ist. Von Kleidern im Bohème-Stil der 70er bis hin zu Kleidern der 1930er, die an die Art-déco-ära erinnern, finden Sie genau das, wonach Sie suchen, und das zu jedem Preis. Das Tolle an den heutigen Vintage-Brautkleidern ist, dass sie an allen Körpertypen fantastisch aussehen – einschließlich zierlicher und kurviger Bräute. Wadenlange Brautkleider sind oft sehr beliebt bei Bräuten, die einen echten Retro-Look wünschen, und diese Länge sieht besonders gut bei zierlichen und kurvigen Bräuten aus. Ein japanischer zeremonieller Hochzeitskimono aus roter Seidenbrokat-Sammlung aus der Mitte des Jahrhunderts.

Dieses säulenförmige Maxikleid ist ein Hochzeitskleid, das bescheidene Mode zu neuen Höhen führt. Dieses originale Vintage-Kleid aus den 1970er Jahren ist das romantischste Kleid, das wir seit einiger Zeit in unserer Kollektion haben, und das Design ist von der „Robe à la Polonaise“ des 18. Ein wirklich toller Look für den Hochzeitstag sollte ein Gefühl von Zeitlosigkeit haben. Das ist eine Meinung, die ich mir sehr früh im Haus meines Großvaters angeeignet habe, wo an der Wand über seinem Lieblingssessel die Porträts seiner zehn Kinder an jedem ihrer Hochzeitstage eine große Rolle spielen. Die Zeremonien reichten von den 1970er bis in die 1990er Jahre, aber die Zeit spielt keine Rolle, wenn es darum geht, welche Fotografien ihre jeweiligen Subjekte beim erneuten Betrachten zum Lachen bringen. "Schau dir diese Schulterpolster an!" Eine Tante könnte scherzhaft jammern, während sie sich selbst betrachtet.